

FLOTACIÓN DE PIRITA CONTENIDA EN LOS RELAVES DE UNA PLANTA
CONCENTRADORA DE COBRE DE LA REGIÓN DE ATACAMA

Luis Valderrama^{1*}, Osvaldo Pavez^{1,2}, Mario Santander¹, Ana Rivera¹, Alexis Guzmán¹, Álvaro Soliz¹

1: Dpto. de Ingeniería en Metalurgia, Facultad de Ingeniería, Universidad de Atacama, Copiapó, Chile

2: Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama, Universidad de Atacama, Copiapó, Chile

* e-mail: luis.valderrama@uda.cl

RESUMEN

En el presente trabajo se estudia la flotabilidad de pirita a partir de los relaves generados por una planta concentradora de cobre de la Región de Atacama. El estudio contempló la caracterización física, química y mineralógica de muestras de relave, así como mediciones de potencial zeta y determinación del ángulo de contacto utilizando muestras de pirita de alta pureza. Pruebas de flotación a escala de laboratorio se realizaron para definir variables operacionales, tales como pH, dosificación del colector y dosificación del espumante, posteriormente se efectuaron pruebas cinéticas para definir los tiempos óptimos de flotación de las etapas rougher, scavenger, cleaner y recleaner. Los mejores resultados se obtuvieron con pH 7,9, dosificación del colector, 40 g/t y dosificación de espumante, 5 g/t. Los tiempos óptimos de las etapas de flotación fueron los siguientes: rougher (20 min), scavenger (10 min), clenaer (10 min) y recleaner (10 min). Con los datos obtenidos de tiempo de flotación se efectuaron pruebas de ciclo abierto y posteriormente mediante simulación matemática de pruebas de ciclo se seleccionó el circuito de flotación de pirita más adecuado. En el circuito final de flotación de pirita se alcanzaron los siguientes resultados: recuperación metalúrgica de pirita de 59%, ley de pirita en el concentrado final de 94% y recuperación en peso de 40%.

Palabras Claves: Pirita, Flotación, Relaves de Cobre, Región de Atacama

PYRITE FLOTATION CONTAINED IN THE TAILINGS OF A COPPER CONCENTRATOR
PLANT OF THE ATACAMA REGION

ABSTRACT

In the present work the pyrite flotation is studied from the tailings generated by a copper concentrator plant of the Atacama Region. The study included the physical, chemical and mineralogical characterization of tailings, as well as zeta potential measurements and contact angle determination using high purity pyrite samples. Laboratory scale flotation tests were performed to define operational variables, such as pH, collector dosage and frother dosage. Subsequently, kinetic tests were performed to define flotation optimal time of the rougher, scavenger, cleaner and recleaner stages. The best results were obtained with pH 7.9; collector dosage, 40 g/t and frother dosage, 5 g/t. The optimum times of the flotation stages were as follows: rougher (20 min), scavenger (10 min), cleaner (10 min) and recleaner (10 min). With data obtained from flotation time, open cycle tests were performed and the most suitable pyrite flotation circuit was selected by mathematical simulation of cycle tests. In the final pyrite flotation circuit the following results were achieved: pyrite metallurgical recovery of 59%, pyrite grade in the final concentrate of 94% and a 40% weight recovery.

Keywords: Pyrite, Flotation, Copper Tailings, Atacama Region.

1. INTRODUCCIÓN

En la Región de Atacama el tratamiento de los minerales sulfurados de cobre mediante el proceso de flotación produce grandes cantidades de relaves los cuales contienen minerales tales como magnetita, cuarzo, pirita, entre otros, cuya recuperación puede ser interesante económicamente. El tratamiento de relaves de cobre para la obtención de un subproducto contenido en los relaves, entregaría un valor agregado al proceso productivo de la empresa. En la Región de Atacama existe experiencia en el tratamiento industrial de relaves de cobre para la recuperación de magnetita [1].

En la flotación de minerales de cobre, la pirita, FeS_2 , es deprimida y se va al relave, mejorando de esa forma la calidad de los concentrados finales de cobre, el depresor utilizado en las plantas concentradoras es la cal. La obtención de un concentrado de pirita de buena calidad a partir del tratamiento de relaves de cobre se podría tornar en una buena alternativa para la diversificación de la minería regional. La recuperación metalúrgica de pirita desde los relaves mediante el proceso de flotación es una alternativa factible de aplicar, dado que este mineral puede ser flotado con colectores del tipo tio-compuestos [2-4]. Los xantatos son los reactivos utilizados normalmente en la flotación de pirita [5]. Park et al. [6] indicaron que la flotación de pirita en pH ácido era relativamente mayor que en condiciones alcalinas, atribuyendo la baja flotabilidad en pH alcalino a que el dixantógeno era inestable en esas condiciones lo que resultaba en una baja adsorción del xantato en la superficie de pirita. García et al. [2] estudiaron la adsorción del xantato en la superficie de pirita utilizando cadenas con diferente número de carbonos (2, 4 y 8 carbonos) en la parte apolar del colector, indicando que la superficie de pirita se torna más hidrofóbica al aumentar la cantidad de carbonos incrementándose el ángulo de contacto de 35° (para 2 carbonos) a 90° (para 4 y 8 carbonos). Estos investigadores señalan que la velocidad de flotación de la pirita se incrementa al aumentar el número de carbonos en la estructura apolar del colector. Dimou [7] reportó un significativo aumento en la ley final de pirita con el incremento de la concentración de xantato y la longitud de la cadena de hidrocarburos del colector, lo cual fue atribuido al hecho que ambos factores aumentan la hidrofobicidad de la pirita mejorando la elutriación en la fase espuma.

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar mediante flotación la recuperación de pirita contenida en los relaves generados por una planta concentradora de cobre de la Región de Atacama. Se pretende con este estudio dar un valor agregado al proceso de concentración que realiza la empresa, recuperando también como producto pirita, mineral que había sido desechado en el relave, el cual podría ser comercializado.

2. PARTE EXPERIMENTAL

La muestra de relave fue obtenida en la descarga del ducto que transporta el relave desde la planta concentradora. La muestra fue filtrada, secada, disgregada, homogenizada y cuarteada, obteniéndose muestras para realizar la caracterización tecnológica (física, química, mineralógica) y las pruebas de flotación. Por otra parte, una muestra de pirita de alta pureza obtenida mediante selección manual, fue utilizada en los ensayos de potencial zeta y en la determinación del ángulo de contacto.

Las muestras de relave fueron sometidas a caracterización física, química y mineralógica, para la determinación del peso específico aplicando el método del picnómetro, análisis granulométrico utilizando una serie de tamices, análisis químico mediante un equipo de absorción atómica, análisis mineralógico usando un difractor de rayos X marca Siemens modelo D5000.

Con las muestras de pirita de alta pureza se efectuaron: a) Ensayos de potencial zeta en un equipo Zeta Meter 4.0 utilizando HCl y NaOH como reguladores de pH y NaCl como electrolito, todos los reactivos químicos de grado p. a.; y b) Medidas de ángulo de contacto aplicando el método de la burbuja cautiva en un equipo Ramé-Hart 190 F1 y utilizando el software DROImage.

Pruebas de flotación escala de laboratorio se realizaron en una celda de flotación Denver D-12 de 2.650 cm^3 de capacidad. Los ensayos de flotación fueron realizados para la determinación de variables operacionales del proceso (pH, dosificación de colector, dosificación de espumante). Pruebas cinéticas de flotación permitieron definir el tiempo óptimo de las etapas de flotación (rougher, scavenger, cleaner, recleaner) y la aplicación de simulación matemática a un circuito de flotación de ciclo abierto [8], permitió la selección del circuito de flotación de pirita más adecuado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El peso específico de la muestra, determinado por el método del picnómetro, fue $3,1 \text{ g/cm}^3$. El análisis granulométrico del relave indicó una granulometría 97,7% $-300 \mu\text{m}$, 83,6% $-150 \mu\text{m}$ y 65,7% $-75 \mu\text{m}$. El análisis químico mostró la presencia de SiO_2 (46,5%), Fe (16,4%), Fe_M (9,3%), Al_2O_3 (9,6%), CaO (3,3%), MgO (2,4%), S (1,1%), FeS_2 (1,99%). El análisis mineralógico indicó la presencia de cuarzo, ortoclase, magnetita, actinolita, biotita y clinocloro ferroso.

Las mediciones de potencial zeta mostraron que el punto isoeléctrico de la pirita se encontraba en $\text{pH} = 7,2$, esto indicaría que la pirita presenta una carga positiva en pH menores a 7,2, mientras que en valores de pH mayores al punto isoeléctrico la carga superficial del mineral cambia a negativa, alcanzando un valor de $-28,9$ mV en $\text{pH} 10$.

En cuanto al ángulo de contacto de la pirita, un promedio de 10 mediciones mostró un valor de 44° para el sistema pirita-agua-aire (sin colector) y 54° para el sistema pirita-colector-aire. De acuerdo a los resultados obtenidos, el aumento en el ángulo de contacto que se observa en el sistema pirita-colector-aire con respecto al sistema pirita-aire-agua, indicaría que la pirita se torna más hidrofóbica al estar en contacto con el colector Aero Promoter 404 (AP-404). Este incremento en el ángulo de contacto es algo esperado, ya que los colectores del tipo tio-compuestos (como el AP 404) tienen la función de hidrofobizar los minerales sulfurados para que se produzca la adhesión partícula-burbuja en el proceso de flotación.

3.1. Resultados de Pruebas de Flotación a Tiempo Fijo

En relación al efecto del pH , al utilizar los siguientes valores: 5,3; 6,2; 7,0 y 7,9 se observó que la ley de pirita disminuía a medida que el pH se hacía más básico, no así la recuperación metalúrgica que tuvo una respuesta contraria, ya que a medida que el pH se incrementaba de 5,3 a 7,9 la recuperación aumentó.

Respecto a la dosificación del colector AP-404, se observó que la máxima ley en el concentrado (36,3%) y la máxima recuperación (69,9%) se alcanza con una concentración de colector de 40 g/t. Un incremento de la dosificación de colector sobre 40 g/t no produjo aumento en la ley de pirita en el concentrado ni en la recuperación metalúrgica.

En relación al espumante, se utilizaron dosificaciones de MIBC + D-250 de 5, 7 y 10 g/t, observándose que un aumento de la dosis de espumante produjo una disminución en la recuperación metalúrgica y un leve incremento en la ley de pirita en el concentrado. Los mejores resultados se alcanzaron utilizando una dosificación de 5 g/t de espumante.

3.2. Resultados de Pruebas Cinéticas de Flotación

Definidas las mejores condiciones operacionales de pH (7,9), dosificación de colector (40 g/t) y dosificación de espumante (5 g/t), se efectuaron pruebas cinéticas de flotación en etapas rougher, scavenger, cleaner y recleaner para determinar el tiempo óptimo de flotación de esas etapas aplicando criterios de Agar et al. [8]. Los tiempos óptimos obtenidos para las diferentes etapas de flotación fueron los siguientes: rougher (20 min), scavenger (10 min), cleaner (10 min) y recleaner (10 min).

3.3. Pruebas de Flotación en Ciclo Abierto y Circuito Final

Los tiempos óptimos de flotación de cada etapa fueron determinados mediante las pruebas cinéticas y se aplicaron para realizar las pruebas de flotación de ciclo abierto, que incluyeron las etapas rougher, scavenger, cleaner y recleaner.

A partir de los datos obtenidos en las pruebas de flotación de ciclo abierto (figura 1), se aplicó simulación matemática de estas pruebas de ciclo considerando tres circuitos de flotación alternativos con diferente recirculación de las colas en las etapas. El circuito de flotación de pirita seleccionado se presenta en la figura 2. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: ley de pirita en el concentrado final, 94%, recuperación metalúrgica, 59%, y recuperación en peso, 40%.

Figura 1. Circuito de flotación de pirita con datos obtenidos con pruebas de ciclo abierto.

Figura 2. Circuito final de flotación de pirita

4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que es posible la recuperación de pirita mediante el proceso de flotación, obteniéndose un concentrado final de buena ley. Los mejores resultados se obtuvieron con las siguientes condiciones experimentales: pH 7,9; dosificación del colector, 40 g/t; dosificación del espumante, 5 g/t. El circuito de flotación de pirita estaría compuesto por etapas rougher, scavenger, cleaner y recleaner. La simulación matemática de las pruebas de ciclo abierto aplicada a tres circuitos de flotación alternativos, permitió la selección de un circuito de flotación que entregó una ley final de pirita en el concentrado de 94%, una recuperación metalúrgica de 59% y una recuperación en peso de 40%.

5. REFERENCIAS

- [1]. Carmona F. Modificaciones del Proceso de Flotación Inversa de Hierro en Celdas Neumáticas de Planta Magnetita, Memoria Ingeniero Civil en Metalurgia. Valparaiso (Chile): Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, 2013.
- [2]. García F, Spier VC, Debacher NA. *Quim. Nova*, 2001; 24 (5): 612-615.
- [3]. Wang X, Forssberg KS. *Int. J. Miner. Process.* 1991; 33 (1-4): 275-290.
- [4]. Yorio C, Calles B, Peña Y, García-Carcedo F, Ayala JN, Cornejo N, Hernández A, Munroe N. *Rev. Metal.* 2003; 39 (5): 323-329.
- [5]. Chandra AP, Puslkar L, Simpson DJ, Gerson AR. *Int. J. Miner. Process.* 2012; 114-117:16-26.
- [6]. Park K, Choi J, Gómez-Flores A, Kim H. *Mater. Trans.* 2015; 56 (3): 435-440.
- [7]. Dimou A. The Flotation Pyrite Using Xanthate Collectors. Thesis Master Sc. Eng. Ciudad del Cabo (South Africa): University of Cape Town, 1986.
- [8]. Agar GE, Stratton-Crawley R, Bruce TJ. *CIM Bull.* 1980; 73 (824): 173-181.